

VENERE INCORONATA DA AMORE

CESARI GIUSEPPE DETTO CAVALIER D'ARPINO

(Arpino 1568 - Roma 1640)

INVENTARIO: 138

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il quadro proviene probabilmente dalla collezione di dipinti, sequestrata nel 1607 dai fiscali di Paolo V al pittore Giuseppe Cesari, accusato di detenzione illegale di armi da fuoco. Tale ipotesi, avanzata nel 1936, fu sostenuta da Aldo de Rinaldis che identificò la tela Borghese con la "Venere con puttino con le cornici indorate", elencata sommariamente e senza nome nella *Nota dei quadri* sequestrati all'artista arpinate. L'opera è stata in seguito identificata sia con il dipinto segnalato nel 1650 da Iacomo Manilli ("la Venere che dorme con un Amorino in piedi, è dell'istesso Cav. Giuseppe), sia con quello citato da Domenico Montelatici nel 1700 ("una Venere che giace in terra dormendo, con un fanciullo in piedi"), le cui descrizioni - come già notato da Paola della Pergola (1959) - male si adattano all'opera pervenuta.

Il dipinto è invece debitamente descritto nell'inventario del 1693 ("un quadro di 4 p[al]mi bislongo in circa in tela con una Donna colca sopra un panno rosso nuda con un Amorino che gli mette una Corona di fiori in testa con due Palombe [...] cornice dorata del cavalier Gioseppe d'Arpino), elencato con il numero "723" tuttora visibile nell'angolo in basso a sinistra. Confusa da Adolfo Venturi (1893) con la "Venere giacente", già attribuita allo Scarsellino ([inv. 206](#)) - errore reiterato qualche anno dopo da Giulio Cantalamessa (1912) -, l'opera fu correttamente restituita al Cavalier d'Arpino da Roberto Longhi (1928) e come tale accolta da tutta la critica. Nel 1996, ragionando su alcuni dettagli, come la fisionomia del putto e il trattamento del paesaggio sullo sfondo, Patrizia Tosini ha proposto di assegnare il dipinto alla bottega dell'arpinate, da collocare nella produzione tarda del Cesari, quando il pittore fece fronte a un numero alto di commissioni ricorrendo all'aiuto del suo *atelier*. Secondo la studiosa, inoltre, il precedente iconografico più vicino a questa tela è la *Venere con il suonatore di liuto* di Tiziano (nota nelle due versioni di Cambridge e New York) - da cui la Venere Borghese si differenzia per alcuni particolari, quali l'assenza del musico e di certi attributi come i monili, il filo di perle e le due colombe sul davanzale - una prassi solita per il Cesari che, come attesta Manilli (1650), in più occasioni aveva replicato le opere del Vecellio, molte delle quali segnalate nella villa come "del Cavalier Giuseppe" tratte da Tiziano.

La tela rappresenta Venere, dea della bellezza, incoronata da suo figlio Amore con un serto di fiori. Adagiata sensualmente su un drappo rosso, il suo corpo bianco-rosato, simile nella resa a

quello di *Andromeda* (Berlino, Gemäldegalerie, KFMV 282), è illuminato da una luce pallida che enfatizza la finezza e l'eleganza delle forme. Alla sua destra, al di là di un davanzale su cui poggiano due colombe bianche - tipico attributo della dea - si apre alla vista un bellissimo paesaggio, caratterizzato da una cromia ricercata e brillante e da una folta vegetazione. Secondo Tosini (1996), il soggetto potrebbe rimandare a un'allegoria matrimoniale raffigurante la novella sposa nei panni di una Venere, nuda e bella come dovrà apparire al suo futuro sposo. Il gesto della dea di tirarsi il velo sulla testa, infatti, alluderebbe alla vita matrimoniale mentre il serto di fiori offertole da Amore ne indicherebbe l'essenza amorosa e casta.

Il pittore eseguì diverse versioni di questo soggetto: due - attualmente disperse - erano documentate nel 1624 a Roma presso la quadreria di monsignor Costanzo Patrizi (Röttgen 2002), un'altra è tuttora presente in una collezione privata romana (cit.).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 98;
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 276;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 364;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 99;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 138;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, p. 938;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma*, I, *Le opere d'arte sequestrate al Cavalier d'Arpino*, in "Archivi", III, 1936, p. 577;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1937, p. 18;
- A. Quadrini, *Il Cavalier d'Arpino*, Isola del Liri 1940, p. 52;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 63, n. 90;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 47, 103;
- P. Tosini, in *Immagini degli dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Roma 1996, pp. 178-179;
- *Faszination Venus: Bilder einer Göttin von Cranach bis Cabanel*, catalogo della mostra (Colonia, Wallraf Richartz Museum; Monaco, Alte Pinakothek, Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 2000-2001), a cura di E. Mai, U. Weber-Woelk, Snoeck-Ducaju 2000, p. 155;
- H. Röttgen, *Il Cavalier Giuseppe Cesari D'Arpino. Un grande pittore nello splendore della fama e nell'incostanza della forma*, Roma 2002, pp. 348, 502-506;
- *Venere svelata: la Venere di Urbino di Tiziano*, catalogo della mostra (Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 2003-2004), a cura di O. Calabrese, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 295,
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 48;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 152, n. 39.

VENUS CROWNED BY CUPID

CESARI GIUSEPPE CALLED CAVALIER D'ARPINO

(Arpino 1568 - Rome 1640)

INVENTORY: 138

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting was most likely part of painter Giuseppe Cesari's collection, seized in 1607 by Pope Paul V's prosecutors who accused the artist of illegal detention of firearms. This theory, advanced in 1936, was supported by Aldo de Rinaldi, who identified the Borghese canvas as the "Venus with a cherub with golden frame" summarily listed without a title in the *Nota dei quadri*, the catalogue of the paintings confiscated from D'Arpino. The work was later identified both as the painting mentioned in 1650 by Iacomo Manilli ("the sleeping Venus with a standing Cherub is by the same Cav. Giuseppe"), and the one mentioned by Domenico Montelatici in 1700 ("a Venus lying on the ground, asleep, with a boy standing"), though these descriptions do not fit the canvas in object, as observed by Paola della Pergola (1959).

However, the work is duly described in the 1693 inventory ("a canvas painting four spans in width with a Woman lying naked on a red cloth with a Cherub placing a Crown of flowers on her head and two Doves [...] gilded frame belonging to Cavalier Gioseppe d'Arpino") and assigned the number 723, still visible in the lower left-hand corner. Adolfo Venturi (1893) mistook it for the "Lying Venus" attributed to Scarsellino ([inv. 206](#)), an error repeated a few years later by Giulio Cantalamessa (1912). The work was correctly reascribed to Cavalier d'Arpino by Roberto Longhi (1928), an attribution broadly embraced by critics. In 1996, considering certain details such as the cherub's features and the style of the landscape in the background, Patrizia Tosini suggested attributing the canvas to d'Arpino's workshop, and more precisely to Cesari's later production, at a time when the painter required the help of his atelier to deal with a large number of commissions. Furthermore, according to Tosini the closest iconographic precedent for this canvas was Titian's *Venus and the Lute Player* (in both its Cambridge and its New York versions), from which the Borghese Venus differs in some details, such as the absence of the musician, of the bracelets, and of the pearl necklace, or the presence of the two doves on the windowsill. This was common practice for Cesari, who, as attested by Manilli (1650), had often replicated Vecellio's works, these canvases having been described in the villa's collections as "belonging to Cavaliere Giuseppe" and inspired by Titian.

This painting depicts Venus, the goddess of beauty, crowned by Cupid, her son, with a wreath of flowers. Lying voluptuously on a red cloth, her white and rose body, similar in its rendering to that of *Andromeda* (Berlin, Gemäldegalerie, KFMV 282), is lit by a pale light that emphasises its delicacy and the elegance of its forms. On her right, two white doves – typical attributes of the goddess – are perched on the sill of a window opening onto a beautiful, brightly coloured, refined landscape with lush vegetation. According to Tosini (1996), the subject might refer to a wedding allegory depicting the young bride as Venus, naked and beautiful as she will appear to her future husband. The goddess's attempt to cover her head with the drape seems, in fact, to allude to married life, while the wreath of flowers proffered by Cupid stands for its chaste, loving essence.

The painter produced several versions of this same subject: two, now lost, were documented in Rome in 1624 as part of the painting collection of Monsignor Costanzo Patrizi (Röttgen, 2002); another is still present in a private collection in Rome (cit.).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 98;
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 276;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 364;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 99;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 138;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, p. 938;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma*, I, *Le opere d'arte sequestrate al Cavalier d'Arpino*, in "Archivi", III, 1936, p. 577;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1937, p. 18;
- A. Quadrini, *Il Cavalier d'Arpino*, Isola del Liri 1940, p. 52;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 63, n. 90;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 47, 103;
- P. Tosini, in *Immagini degli dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Roma 1996, pp. 178-179;
- *Faszination Venus: Bilder einer Göttin von Cranach bis Cabanel*, catalogo della mostra (Colonia, Wallraf Richartz Museum; Monaco, Alte Pinakothek, Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 2000-2001), a cura di E. Mai, U. Weber-Woelk, Snoeck-Ducaju 2000, p. 155;
- H. Röttgen, *Il Cavalier Giuseppe Cesari D'Arpino. Un grande pittore nello splendore della fama e nell'incostanza della forma*, Roma 2002, pp. 348, 502-506;
- *Venere svelata: la Venere di Urbino di Tiziano*, catalogo della mostra (Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 2003-2004), a cura di O. Calabrese, Cinisello Balsamo (Milano) 2003, pp. 295,
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 48;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 152, n. 39.

